

**Anwar al-Sirah: International Research Journal for the
Study of the Prophet Muhammad (PBUH)'s Biography**

ISSN: 3006-7766 (online) and 3006-7758 (print)

Open Access: <https://journals.iub.edu.pk/index.php/anwaralsirah/index>

Published by: Seerat Chair, The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan

خطبہ حجۃ الوداع کا مصداق، انسانی حقوق سے متعلق مضامین کی قرآنی تائید اور انسانی تاریخ کی روشنی میں

سماج پر اس کے اثرات کا علمی جائزہ

**An Analytical Study of the Farewell Sermon as a Source of
Human Rights: Its Quranic Endorsement and Societal
Impacts in the Light of Human History**

Dr. Javed Iqbal*

Chief Warrant Officer, Education Squadron, PAF Base Samungli, Quetta

Dr. Fakhar-ul-Islam

Wing Commander, Education Squadron, PAF Base Peshawar

Abstract

This research examines the varying narrations regarding the Farewell Sermon (Khutbah Hajjatul Wida') of the Rasool ﷺ, where different locations and days are mentioned — such as the day before Yawm al-Tarwiyah, Yawm al-Arafah, Yawm al-Nahr, and the middle days of Tashreeq. A critical evaluation of these traditions reveals that the Farewell Sermon is best understood as a "comprehensive set of instructions" delivered during the Prophet's final pilgrimage. Although many hadith scholars, biographers, and historians have recorded narrations related to the Farewell Sermon, their accounts include weak, unauthenticated, and historically inaccurate reports — some of which pertain to earlier events yet are mistakenly associated with the Farewell Pilgrimage. In this research, only authentic and widely accepted narrations from reputable hadith and Seerah sources have been selected, focusing exclusively on the human rights aspects presented within the sermon. Given the global discourse on human rights, it is crucial to address certain areas where Islamic legal principles are often perceived to conflict with modern human rights frameworks — such as punishments for apostasy, consensual adultery, and the implementation of Hudood and Qisas laws. This divergence primarily stems from the difference in sources: secular laws are rooted in materialism, absolute rationalism, and societal desires, whereas Islamic Shariah is founded upon divine revelation, scholarly consensus, the objectives of Shariah, sound intellect, and recognized Islamic customs. This study aims to highlight the distinct philosophical bases underlying Islamic and secular conceptions of human rights.

Keywords: Farewell Sermon, Human Rights in Islam, Islamic Law, Secular Law, Hudood, Qisas, Apostasy Punishment, Seerah Studies, Islamic Jurisprudence, Hadith Analysis, Shariah and Human Rights, Sources of Islamic Law

* Email of corresponding author: joozvi@gmail.com

تعارف:

نبی کریم ﷺ کی بعثت مبارکہ سے قبل انسانیت گمراہی اور ظلم کی تاریکی کی اکتاہ گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسانی حقوق کی حرمت پامال ہو چکی تھی۔ کسی کی عزت و آبرو محفوظ نہ تھی۔ ہر طرف خوف، دہشت اور استحصال کا راج تھا۔ خون ریزی، ظلم و ستم اور ملکی و قبائلی نہ ختم ہونے والی جنگوں نے انسانی عظمت و عصمت کو تار تار کر دیا تھا۔ قیصر و کسریٰ کے تمدن نظارہ طاقت کا روپ دھار چکے تھے لیکن ان کے ایوان ہائے اقتدار کے سائے تلے انسان حیوانوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ اقوام عالم میں خوف کی ایسی فضا قائم تھی جہاں جینے کا حق صرف طاقتور کو حاصل تھا۔ غریب اور کمزور طبقے کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انسان اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا کر ان کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک روا رکھتا تھا۔ رنگ، نسل، زبان اور علاقائی بنیادوں پر طبقاتی نظام قائم تھا۔ ظلم اور تاریکی کے اس ماحول کو آپ ﷺ نے پیغمبرانہ مساعی اور جماعتی جدوجہد سے وحدت، احترام، سماجی عدل، معاشی مساوات، اعلیٰ اخلاقی اقدار اور انسانی حقوق کے چرانغوں سے روشن کر کے اس عالمی مشن، اقامت دین اور غلبہ دین کی تکمیل کا اعلان اپنے ”خطبہ حجۃ الوداع“ میں ارشاد فرمایا۔

سابقہ تحقیقات کا جائزہ

خطبہ حجۃ الوداع پر متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ (مثلاً خطبہ حجۃ الوداع از ڈاکٹر ثار احمد، اسلام میں انسانی حقوق از ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور خطبہ حجۃ الوداع کی عالم گیر اہمیت موجودہ عالمی تناظر میں از ڈاکٹر حافظ حسانی میاں وغیرہ) تاہم ان میں اس کے مصداق کا ذکر نہیں ہے۔ اکثر کتب میں صرف خطبہ عرفات کو حجۃ الوداع قرار دیا گیا ہے۔ پیش نظر تحقیقی کام میں ایک تو اس پہلو کو اجاگر کرنا ہے کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں قرآنی تائیدات کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کے مضامین بابت حقوق بشر کو علمی طور پر قابل تصدیق روایات کی روشنی میں بیان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانی سماج پر اس کے اثرات کا علمی جائزہ بھی پیش کرنا ہے۔

خطبہ ووداع کا مصداق

یہ خطبہ آپ ﷺ کی ان مختلف ہدایات اور خطبات کا مجموعہ ہے جو آپ ﷺ نے ہجرت کے بعد اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر 7، 9، 10 اور 12 ذوالحجہ 10 ہجری کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع عام اور جمع غفیر سے اپنے الوداعی خطاب میں ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں دو باقاعدہ بڑے خطبے ہیں جن میں ایک خطبہ 9 ذوالحجہ کو آپ ﷺ نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا⁽¹⁾ اور دوسرا خطبہ وہ ہے جو آپ ﷺ نے 10 ذوالحجہ کو منیٰ میں ارشاد فرمایا۔⁽²⁾ ان دونوں کے علاوہ ایک خطبہ ذوالحجہ کی سات تاریخ کو کعبۃ اللہ کے نزدیک مناسک حج کے بارے میں ارشاد فرمایا⁽³⁾ اور ایک خطبہ منیٰ میں یوم الروس اوسط ایام التشریق 12 ذوالحجہ کو ارشاد فرمایا۔⁽⁴⁾ اس خطبے کے مضامین تقریباً وہی ہیں، جو نو اور دس ذوالحجہ کے خطبات کے ہیں۔ تاہم یہ تمام خطبات کسی ایک مقام پر یکجا محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے مختلف حصے متفرق کتب میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ بعد کے ادوار میں سیرت نگاروں نے انہی منتشر

روایتوں کو جمع کیا، اور ہر راوی نے وہی پہلو بیان کیا جو اسے یاد رہا، جسے بعد میں محدثین نے روایت کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ بہر حال ان تمام خطبات میں بیان شدہ مجموعی ہدایات کو محدثین کی اصطلاح میں ”خطبہ حجۃ الوداع“ کہا جاتا ہے۔

مجوزہ موضوع کی تحدید

”خطبہ حجۃ الوداع“ در حقیقت اس نصب العین کی تکمیل ہے جس کا اعلان کوہ صفا پر قریش کی وساطت سے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کیا گیا تھا۔ یہ محض اتفاقی بیان نہیں تھا اور نہ ہی کسی خارجی دباؤ کا نتیجہ تھا، بلکہ یہ وحی الہی پر مبنی بین الاقوامی اور عالمی سطح کا معاشی، عدالتی، سماجی اور انسانی حقوق پر مبنی ایک منشور تھا، جس کے پس منظر میں تیس سالہ پیغمبرانہ مساعی؛ دعوت الی اللہ، تعلیم کتاب کے ذریعے تزکیہ نفس، بارگاہ الہی میں نبوی التجائیں، سوشل بائیکاٹ، ہجرت، معاہدات، غزوات، فتح مکہ، مکی اور مدنی زندگی کا نشیب و فراز اور جماعتی جدوجہد کارفرما تھی۔ آپ ﷺ کا یہ خطبہ نئی، عالمی اور قومی زندگی کی تشکیل سے لے کر بین الاقوامی سطح کی زندگی کی تشکیل تک، اقوام کے عروج و زوال کے تمام قوانین، بندگی رب، حب انسانیت، عالمی اخوت، اعتدال، حقوق انسانیت، تعمیر فکری فکر اور اصلاح و فلاح انسانیت پر مبنی ہے۔ البتہ ہماری گفتگو صرف مجوزہ عنوان کے تحت آنے والے مخصوص مضامین تک محدود ہوگی۔

خطبہ حجۃ الوداع کی اولیت اور جامعیت

اگرچہ انسانی حقوق ہر دور میں زیر بحث رہے ہیں، اور اس حوالے سے مختلف ادوار میں قانون سازی بھی کی گئی ہے، (مثلاً زمانہ قدیم کے جمورابی⁽⁵⁾ اور رومی قوانین⁽⁶⁾) اور موجودہ دور میں اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا عالمی منشور، لیکن تاریخی حقائق کی روشنی میں آپ ﷺ کے ”خطبہ حجۃ الوداع“ کو انسانی حقوق کا اولین جامع، مثالی اور عالمی منشور ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس خطبے میں آپ ﷺ کا ہر ایک لفظ اور ہر ایک جملہ اتنا جامع، فصیح اور بلیغ ہے کہ اگر آپ ﷺ صرف اس جملے ”جان لو! جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے (روندی گئی) ہے۔“⁽⁷⁾ پر اکتفاء فرماتے، تو اسی میں تمام انسانی حقوق کا بیان پورا ہو جاتا۔

انسانی حقوق اور منشور کا مفہوم

الموافقات کے مطابق اسلامی شریعت میں انسانی حقوق سے مراد وہ امور لیے جاتے ہیں جن کا تعلق انسان کی دنیاوی مصالح سے ہوتا ہے⁽⁸⁾ (مصلحت سے مراد تحفظ دین، جان، مال، عقل اور نسب ہے یا انسانیت سے دفع مفسد ہے)۔ جیسے حق حریت، حق حرمت (جان، مال، عزت و آبرو)، حق مساوات، حق معاشرت، حق معاشی عدل، حق جائیداد، حق ازدواج، حق وراثت، حق تصرف اور حق معاہدات وغیرہ۔ واضح رہے کہ مصلحت وہ ہے جس کو شریعت نے مصلحت قرار دیا ہو، اور اس کی بنیاد وحی الہی اور عقل سلیم ہو، خالصتاً معاشرتی خواہش نہ ہو۔ اور ”منشور“ مجازاً تھرائی کی طرف سے وہ دستاویز ہے جس میں حقوق و فرائض کا بیان ہو۔ یعنی بندے کے اپنے حقوق کیا ہیں اور اس کے ذمے دوسروں کے کیا حقوق ہیں۔⁽⁹⁾

انسانی حقوق کے اعتبار سے خطبہ حجۃ الوداع کے مضامین کا جائزہ

خطبہ حجۃ الوداع بحیثیت عالمی منشور: خطبہ حجۃ الوداع کا بیشتر حصہ عالمی انسانی حقوق کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس میں صرف مسلمانوں کی کسی مخصوص گروہ یا طبقے کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ جس طرح آپ ﷺ کی بعثت تمام انسانیت کے لیے ہے، اسی طرح آپ ﷺ کا یہ خطبہ بھی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اور اس میں آپ ﷺ نے حاضرین کی وساطت سے تمام انسانیت کو خطاب فرمایا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی رسالت کو عالمی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”کہہ دو کہ: اے انسانو! میں تم سب کی طرف اُس اللہ کا پیغامبر ہوں، جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے۔“ (10)

رسوم جاہلیت کا خاتمہ: نبی کریم ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ ”یہ حقیقت تم پر واضح ہونی چاہیے کہ زمانہ جاہلیت کی تمام غلط روایات اب مٹ چکی ہیں، اور ان کا وجود میرے قدموں کے نیچے آچکا ہے۔“ (11)

چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی رسالت کے اہداف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ معاشرے کی غلط رسومات کا خاتمہ بھی آپ ﷺ ہی فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اور وہ اُن کے کندھوں سے اُن کے بوجھ ہٹا دے گا، اور وہ بند شیشیں بھی کھول دے گا جو ان پر لادی گئی تھیں۔“ (12)

یعنی شرک، قتل ناحق، غضب مال، لسانی، علاقائی اور قومی تعصب، منہ بولے رشتے، دوسروں کی عزت کے درپے ہونا، جنگ و جدال، شراب، ناچ گانا، جوا، سود، بے حیائی، فحاشی، زنا، تافخر، غرور، نسل پرستی، رنگ پرستی، نجوم پرستی، توہم پرستی، آباء پرستی، بچپوں کو باعث عار سمجھنا اور زندہ درگور کرنا، خواتین، یتیم بچوں اور غلاموں کے انسانی حقوق کی پامالی اور استحصال وغیرہ۔ آپ ﷺ نے ان تمام رسوم جاہلیت کا خاتمہ کر کے ایک مثالی اور صالح معاشرے کی تشکیل فرمائی، اور معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کے حقوق و فرائض کا تعین فرمایا۔

انسانی جان، مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا حق: ”ابن عباسؓ کے مطابق، آپ ﷺ نے دسویں ذوالحجہ کو منیٰ میں ایک خطبے کے دوران دن، مہینہ اور مقام کی حرمت پر سوالات کے ذریعے حاضرین کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کروائی کہ مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت بھی انہی کی طرح ہے جو اب آیا: یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح محترم ہیں جس طرح یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ حرمت والے ہیں۔ آپ ﷺ نے ان باتوں کو بار بار دہرایا، پھر اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا: اے اللہ! کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ! گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں: اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نبی کریم ﷺ کی یہ نصیحت تمام امت کے لیے ہے۔ لہذا جو لوگ یہاں موجود ہیں، وہ یہ باتیں اُن تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے تاکید کے ساتھ فرمایا: میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جانا۔“ (13)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، سوائے

اس صورت کے جب شریعت نے اس کی اجازت دی ہو (مثلاً قصاص وغیرہ)۔⁽¹⁴⁾

ایک اور مقام پر مؤمنین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ ”تم ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ باہمی رضا سے لین دین ہو۔ نیز اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔“⁽¹⁵⁾

جدید سائنسی پیش رفت اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے تحفظ کے نام پر سرگرم اداروں کی موجودگی کے باوجود، جرائم کی شرح میں کمی کے بجائے مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رشوت ستانی، مالی بد عنوانی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں خیانت، دھوکہ دہی، حرام اشیاء کی خرید و فروخت، ناجائز زمینوں پر قبضہ، چوری، ڈاکہ، جوا اور سود جیسے گناہ عام ہو چکے ہیں۔ اسی طرح مذہبی انتہا پسندی، فرقہ وارانہ کشیدگی، بین الاقوامی طاقتوں کے مابین خونریزی، جنگی عزائم، ذہنی دباؤ پر مبنی پر کسی جنگیں اور سودی قرضوں کی آڑ میں معاشی غلامی—یہ سب دراصل دور جدید کی مہذب شکل میں وہی جاہلیت ہیں جن سے اسلام نے انسانیت کو نجات دلائی تھی۔ یہ تمام جرائم بالواسطہ یا بلاواسطہ انسانی جان، مال اور عزت و آبرو پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانی جان، مال اور عزت و آبرو کا مسئلہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور اس کے لیے مورابی اور رومی قوانین بھی بنے تھے، لیکن ان قوانین سے انسانی جان، مال، عزت و آبرو کے تحفظ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ اور موجودہ دور میں انسانی حقوق کے علمبردار ادارے اور قوانین بھی ناکام نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسے قوانین کا ماخذ اور بنیاد خالصتاً مادی پرستی اور خواہشات ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے امن و امان قائم کر کے اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد اس کی تکمیل کا اعلان بھی فرمایا۔ امن و امان اس لیے قائم ہوا کہ اس کی بنیاد وحی الہی پر مبنی تھی۔ اور اس کے پس منظر میں پیغمبرانہ مساعی پر مبنی ایک سسٹم تھا۔ جس کی عمارت مکی زندگی کی صحیح فکر اور مدنی زندگی کے عملی پروگرام اور جماعتی جدوجہد پر استوار تھی۔ غزوہ بدر میں مجاہدین کی تعداد سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں مسلمانوں کی افرادی قوت مجموعی طور پر پانچ سو سے زائد نہ تھی اور اس کے مقابلے میں مدینہ ہی میں غیر مسلموں کی افرادی قوت مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ لیکن غیر مسلم بھی کثرت تعداد کے باوجود عدالت نبوی میں اپنے مقدمات نمٹانے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سسٹم کی درستگی تھی۔ سیرت نبوی کا مطالعہ ہمیں یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ پائیدار امن اور سماجی ہم آہنگی اس وقت ہی ممکن ہے جب ریاست کے تمام افراد کو بلا تفریق رنگ و مذہب ایک سماجی اور سیاسی دھارے کا حصہ بنایا جائے، مواخات کے عمل کی تکمیل کے بعد یہود مدینہ کو میثاق مدینہ میں شامل کرنا اور معاہدہ املا کرتے وقت آپ ﷺ کا یہودیوں کو اپنا گردانا اس کی ایک روشن مثال ہے۔ الغرض اگر سسٹم اور نظام علی منہاج النبوة ہو، تو یہ اپنے اندر کسی مجرم کو جگہ نہیں دیتا، مجرم خود کو قانون کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کا واقعہ مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر نظام اور سسٹم علی منہاج النبوة نہ ہو، تو یہ ایک باکردار شخص کو بھی بد کرداری پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کو سسٹم کی مجبوری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو انسانی جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے نظام عدل کا قیام علی منہاج النبوة ضروری ہے۔

رنگ، نسل، لسانی اور سماجی تعصب کا خاتمہ: ”ابونضرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے انہیں بتایا جس نے ایام تشریق کے وسط (یعنی 12 ذوالحجہ) میں رسول اللہ ﷺ کا خطبہ خود سنا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لوگو! خبردار رہو! تمہارا رب ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا: حرمت والا دن۔ فرمایا: یہ کون سا مہینہ ہے؟ جواب دیا: حرمت والا مہینہ۔ پوچھا: یہ کون سی جگہ ہے؟ سب نے کہا: حرمت والی جگہ۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا خون، مال اور (راوی کے مطابق) عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام اُن تک پہنچا دیں جو موجود نہیں۔“ (16)

قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ”تمام انسان ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے، اور انہیں مختلف اقوام اور قبائل میں تقسیم کرنا اس لیے ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اللہ کے نزدیک اصل فضیلت تقویٰ کی بنیاد پر ہے، نہ کہ نسب، رنگ، یا قومیت پر۔ بلاشبہ وہی سب سے معزز ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہو، اور اللہ ہر شے سے باخبر ہے۔“ (17)

رنگ، نسل، لسانی اور سماجی تعصب سے ریاستی خوشحالی اور امن تباہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جہاں انسانی حقوق کے اداروں کے علبردار ہیں، وہاں پر بھی نسلی بنیادوں پر آئے روز فسادات برپا ہوتے رہتے ہیں، جو زبان حال سے انسانی حقوق کے اداروں کی ناکامی کی گواہی دیتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے تزکیہ نفس بالقرآن اور نظام عدل کے قیام پر مبنی پیغمبرانہ مساعی نے زمانہ جاہلیت کے نسلی، لسانی، سماجی، علاقائی تفاخر اور تعصب کے بتوں کا خاتمہ کر کے، اس بگڑے ہوئے معاشرے کو ایمان کی بنیاد پر بھائی بندی کا عملی مثال بنا دیا۔ (18) اور قرآن حکیم ہمیں یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ”ماضی میں تم ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، لیکن رب کریم نے تمہیں وہاں سے نجات عطا فرمائی۔“ (19)

تعصب، تفاخر اور نسلی امتیاز کے خاتمے کا بین الاقوامی اعلان حجۃ الوداع کے عالمی اجتماع کے موقع پر کیا گیا۔ اور تقویٰ کو فضیلت کی بنیاد قرار دیا گیا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ (20) مشاورت میں قریشی اکابر کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں اکابر اور حلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ (21) آگے جا کر یہی غلام موسیٰ بن نصیر (22) اور طارق بن زیاد (23) سپہ سالار بنے۔ ظاہر رکن الدین بانیہرس، مصر اور شام کا فرمانروا بن گیا۔ (24) برعظیم پاک و ہند میں قطب الدین ایبک (25)، شمس الدین التمش (26) اور غیاث الدین بلبن (27) کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہی کیفیت خواتین کی بھی تھی کہ اکثر عباسی خلفاء کی ماہیں کنیزیں تھیں جنہوں نے ابو جعفر المنصور، ہارون الرشید اور مامون الرشید وغیرہ جیسے خلفاء کو جنم دیا۔ (28)

انقلاب در انقام کی رسم کا خاتمہ: نبی ﷺ نے اپنے الوداعی خطاب میں فرمایا کہ یاد رکھو! جاہلیت کے تمام باطل رسم و رواج میرے قدموں تلے دفن کیے جا چکے ہیں، اور اس زمانے میں ہونے والے تمام خون بہا معاف کیے جا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک بچے کے خون کو معاف کرتا ہوں، جو ربیعہ بن حارث کا بیٹا تھا، بنو سعد کے ہاں دودھ پیتا تھا، اور قبیلہ ہذیل کی ایک تصادم میں قتل ہو گیا تھا۔“ (29)

جب بھی کوئی سماجی انقلاب آتا ہے اور نظام عدل قائم ہو جاتا ہے تو قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ انقلاب سے پہلے کے جرائم کے مرتکب افراد کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی عام معافی کا اعلان فرمایا تھا اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اعلان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں۔ اور بعد کے ادوار میں انقلاب فرانس 1789ء میں اسی اصول کو اپنایا گیا کہ قبل از انقلاب کے جرائم کو معاف کیا گیا۔ چنانچہ وضعی فوجداری قوانین میں قانونی پالیسی کے زمانہ عدم جرم کو نہ جرم شمار کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر سزا دی جائے گی۔ اور ہمارے فقہاء نے اسی قاعدے کو اسلامی فوجداری قوانین کی بحث میں ذکر بھی کیا ہے کہ ”لاجریمۃ ولا عقوبۃ الا بالنص“۔ (30) کوئی فعل جرم قرار نہیں پائے گا اور نہ ہی اس پر سزا دی جائے گی، جب تک شریعت یا قانون میں اس کی صراحت نہ ہو۔

معافی کی ابتداء آپ ﷺ نے خود اپنے خاندان سے فرمائی۔ اور یہ لیڈر شپ کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور نمونہ معاشرے اور رعایا پر پیش کرے۔

قانون کے نفاذ میں عدل و انصاف: ”سیمان بن عمرو اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: لوگو! توجہ سے سنو، یہ دن کیسا عظیم ہے؟ آپ ﷺ نے یہ سوال تین مرتبہ دہرایا۔ حاضرین نے جواب دیا: یہ حج اکبر کا دن ہے۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: جس طرح یہ دن، یہ مہینہ، اور یہ شہر حرمت والے ہیں، اسی طرح تم میں سے ہر شخص کی جان، مال اور عزت ایک دوسرے پر محترم ہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جو بھی شخص کسی گناہ یا جرم کا مرتکب ہو گا، اس کا مؤاخذہ اسی سے ہو گا؛ نہ باپ کو بیٹے کے جرم پر پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کو باپ کے گناہ کی سزا دی جائے گی۔“ (31)

وحی ربانی میں مؤمنین کو تاکید کی گئی ہے کہ ”وہ عدل و انصاف کو ہر حال میں قائم رکھیں، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ معاملے میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ حقیقی تقویٰ اسی میں ہے کہ عدل ہر حال میں روا رکھا جائے، کیونکہ اللہ ہر عمل سے باخبر ہے۔“ (32)

اصولی اور قانونی طور پر سزا کا مستحق وہی ہو گا، جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یعنی سزا کی تنفیذ مجرم کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوگی۔

اطاعت امیر اور مسلم شہری کی ذمہ داری: ”حضرت ام المصنین بیان کرتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج ادا کیا۔ آپ ﷺ نے اس موقع پر تفصیلی نصیحتیں فرمائیں۔ پھر میں نے آپ ﷺ کو یہ کہتے سنا: ”اگر تم پر کوئی غلام، جس کے اعضاء کٹے ہوں، (راوی کے مطابق شاید سیاہ رنگ کا ذکر بھی کیا گیا)، حکمران مقرر کیا جائے، اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے

مطابق فیصلے دے، تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔“ (33)

اس روایت میں اعضاء کٹا ہوا ہونا یہ محاورے کے طور پر ہے۔ مطلب یہ ہے امیر کے لیے کتاب اللہ کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کی امتیازات ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ریاست اگر انتظامی امور کے تحت قانون سازی کرتی ہے اور شریعت مطہرہ کے نصوص کے ساتھ متصادم نہیں ہے، تو اس کو ماننا مسلم شہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون و دستور کی پاسداری کرے اور ریاست کا وفادار رہے۔

انتہاپسندی کا خاتمہ: ” حضرت عبد اللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجرہ عقبہ کے دن صبح کے وقت، جب آپ ﷺ اونٹنی پر سوار تھے، لوگوں سے فرمایا: اے لوگو! دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی سبب ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے دین کے معاملے میں غلو کیا۔“ (34)

قرآن عزیز میں اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ”وہ اپنے دین میں غلو نہ کریں، اور نہ ہی ان افراد کی پیروی کریں جنہوں نے خود گمراہی اختیار کی، دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کیا، اور یوں راہ ہدایت سے بہت دور جا پڑے۔“ (35)

اسلام ایک ایسا دین ہے جو میانہ روی اور توازن کو زندگی کے ہر پہلو میں بنیادی اصول کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس میں نہ شدت پسندی کی اجازت ہے، نہ ہی بے عملی یا لاپرواہی کی گنجائش۔ اسلامی تعلیمات کا دائرہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے اور ان میں اعتدال کا اصول مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ درحقیقت، اعتدال ہی وہ محفوظ اور منصفانہ راستہ ہے جو شدت اور غفلت، دونوں انتہاؤں سے بچاتا ہے۔ یہی راستہ ’اصراطِ مستقیم‘ کہلاتا ہے، جو ان گروہوں کی راہ سے مختلف ہے جو یا تو غضبِ الہی کے مستحق بنے یا ہدایت پا کر بھی راہِ حق سے بھٹک گئے۔ دین اسلام کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے تمام احکام توازن، انصاف اور عقل پر مبنی ہیں۔ کسی مسئلے میں اپنی ذاتی رائے کو قطعی حق ماننا، دوسروں پر اسے زبردستی تھوپنا، شدت اختیار کرنا یا دوسروں کے ایمان پر فتویٰ لگانا، یہ سب طرزِ عمل انتہاپسندی کے مظاہر ہیں، جو اسلامی اعتدال کے خلاف ہیں۔

خواتین کے ساتھ حسن سلوک: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان اور اس کے عہد کے ساتھ اپنے نکاح میں لیا ہے۔“ (36)

زمانہ جاہلیت میں خواتین کا وہ مقام اور حقوق نہیں تھے، جو مقام اور حقوق اسلام نے دیئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے قانون وراثت کے سلسلے میں (اصحاب الفرائض) بارہ ورثاء کا ذکر کیا ہے۔ جن میں اٹھ خواتین اور چار مرد ہیں۔ (37) بلکہ پوری ایک سورۃ ”النساء“ کے نام پر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں حقوق نسواں سے متعلق دیگر احکام مثلاً محرمات، مہر، نکاح، طلاق، خلع، ایلاء، ظہار، نان نفقہ اور حضانت وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور خطبہ الوداع میں نبی اقدس ﷺ نے ان حقوق کی ادائیگی کی مزید تاکید فرمائی کہ خواتین کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

حق وراثت اور حق نسب کا تحفظ: ”عروبن خارجہؓ روایت کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر، جب رسول اللہ ﷺ اونٹنی پر سوار تھے جو

چبانے (جگالی) کی حالت میں تھی اور اس کا لعاب میرے کندھوں پر گر رہا تھا، تو آپ ﷺ نے لوگوں کو خطاب فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر فرمادیا ہے، لہذا وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں۔ بچہ اس مرد کا تصور کیا جائے گا جس کے نکاح اور بستر پر وہ پیدا ہوا ہو، جبکہ زنا کے مرتکب کے لیے حجر جم (سنگساری) ہے۔ آپ ﷺ نے مزید فرمایا: جو شخص اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا نسیب والد کہلوئے، یا کوئی غلام اپنے آقا کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کرے، اس پر اللہ، اس کے فرشتوں، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ ایسے فرد کی کوئی عبادت نہ فرض اور نہ نفل۔ قبول کی جائے گی۔“ (38)

حق وراثت کے معاملے میں کسی شرعی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میراث میں وراثت کے حصے متعین فرمائے ہیں۔ لہذا جو شرعی وارث ہو گا اس کے لیے الگ سے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بچے کا نسب اسی شخص سے ثابت ہو گا جس کی نکاح میں عورت ہے۔ اور منہ بولے رشتوں کی بھی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شرعی اسباب کے بغیر اس سے نہ حق حرمت ثابت ہوتی ہے اور نہ حق وراثت ثابت ہوتی ہے۔ گود لیے ہوئے بچے کی نسبت بھی باپ کی طرف کی جائے گی۔ سرکاری کاغذات وغیرہ میں اس کی نسبت غیر باپ کی طرف کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔

حق ملکیت کا اثبات: ”ابو امامہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں فرماتے ہوئے سنا: ”عاریت کی گئی چیز واپس کی جائے گی، ضامن پر تاوان لازم ہو گا، اور قرض ہر صورت ادا کرنا ہو گا۔“ (39)

اس روایت میں انسانوں کے مال و جائیداد اور ملکیت کے تحفظ کی ضمانت پر زور دیا گیا ہے، جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اپنے ہر شہری کو حق ملکیت کا تحفظ فراہم کرے۔

معاشی استحصال کی بدترین صورت سودی نظام کا خاتمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”زمانہ جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے گئے ہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا سود چھوڑتا ہوں۔“ (40)

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے کہ ”اگر وہ سچے مومن ہیں تو اللہ سے ڈریں اور باقی بچا ہوا سود لینا چھوڑ دیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ البتہ اگر وہ سود سے باز آجائیں تو انہیں اپنا اصل سرمایہ واپس لینے کا حق حاصل ہو گا۔ نہ وہ کسی پر ظلم کریں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا۔“ (41)

زمانہ جاہلیت میں غلامی کی ایک صورت یہ تھی کہ اگر مدیون قرض کی ادائیگی پر قادر نہ ہوتا، تو اس کو یا اس کے خاندان کو غلام بنا دیا جاتا، اور آج کے اس دور میں بھی غلامی کی اس صورت کی ترقی یافتہ شکل عالمی مالیاتی اداروں کی صورت میں موجود ہے۔ جس کے ذریعے اقوام سے حریت سلب کر دی جاتی ہے، اور ان پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہر حال سود استحصالی نظام کا ایک چربہ ہے۔ اسی کے ذریعے افراد سے لے کر اقوام تک کو غلام بنایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا معاشی نظام سود پر قائم ہے اور اس کے بغیر معاشی نظام چلانا ناممکن نہیں ہے۔ حالانکہ یہی بات نبی کریم ﷺ کے سامنے بھی پیش کی گئی تھی کہ غزوہ حنین کے بعد جب نبی کریم ﷺ نے طائف کا محاصرہ کیا، اس میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی۔ تو

اہل طائف برابری کی بنیاد پر خود نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں: ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا سارا ذریعہ معاش صرف انگور کے باغات ہیں، لہذا ہمیں شراب کی اجازت دے دی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم سود نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ ہماری معیشت کا دارومدار سود پر ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم زنا نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ ہمارے ہاں دیر سے شادیاں کرنے کا رواج ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھیں گے لیکن جو پابندی اسلام میں ہے وہ پابندی ہم نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم ﷺ نے ان تمام شرائط کو ماننے سے انکار فرمایا۔⁽⁴²⁾

اس واقعہ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت سسٹم اسلام کو قبول کرنے میں آج کے اس دور میں ہماری شرطیں بھی کچھ اسی قسم کی ہیں۔ حالانکہ سود کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً امیر وغریب کی طبقاتی تقسیم، مال و دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹ جانا، قرضوں پر ناقابل برداشت سود لگا کر انسانوں کو غلامی کے نظام پر مجبور کر کے ان پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنا اور ان کی حریت اور آزادی کو سلب کرنا وغیرہ۔

بہر حال نبی کریم ﷺ کا خطبہ حجۃ الوداع کے تکمیلی اعلان سے مقصود عالم انسانیت کو ہر قسم کے استحصالی نظام سے نجات دلانا تھا، اور سود کی حرمت کا ذکر تو استحصالی نظام کے ایک جز کے طور پر تھا۔ واضح رہے کہ یہاں بھی نبی کریم ﷺ نے سودی نظام کے خاتمے کی ابتداء اپنے خاندان سے کی۔ چنانچہ فرمایا کہ سب سے پہلے میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سودی رقم کے خاتمے کا اعلان کا کرتا ہوں۔

خلاصہ الحجت

خطبہ ”حجۃ الوداع“ نبی اکرم ﷺ کی ان ہدایات کا مجموعہ ہے جو آپ ﷺ نے ہجرت کے بعد اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر 10 ہجری کو ارشاد فرمایا۔ آپ ﷺ کا یہ خطبہ تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانی حقوق کا اولین، جامع اور مثالی منشور ہے۔ یہ خطبہ درحقیقت زمانہ جاہلیت کے ظالمانہ رسوم، طبقاتی نظام، سماجی اور معاشی استحصال کے خاتمے کے لیے تئیس سالہ پیغمبرانہ مساعی اور جماعتی جدوجہد پر مبنی اخلاقی، سماجی اور معاشی عدل و انصاف کے قیام کی تکمیل کا اعلان ہے، اور عالم انسانیت کے لیے آفاقی منشور ہے۔

نتائج و سفارشات

1. خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا ابدی منشور ہے۔
2. تعلیمی حلقوں میں خطبہ حجۃ الوداع کا درست تعین اجاگر کیا جائے۔ صرف 9 ذوالحجہ کے خطبے پر اس کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا، بلکہ مستند روایات کی روشنی میں یہ آپ ﷺ کے حج کے موقع پر متعدد خطبات کا مجموعہ ہے۔
3. خطبہ حجۃ الوداع کے تمام مضامین کو قرآنی آیات کی تائید حاصل ہے۔
4. خطبہ حجۃ الوداع کے مضامین کو پوس منظر اور تاریخی حقائق کے تناظر میں بیان کیا جائے۔

5. خلفاء بنو عباس کی اکثریت کی مائیں کنیزیں تھیں، اسی طرح عرب و ہند کے کئی امراء غلام خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، انسانی حقوق کے اعتبار سے انسانی تاریخ اور سماج پر اس قسم کے گہرے اثرات کی مثال اقوام عالم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کی بنیادی وجہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔
6. خطبہ حجۃ الوداع اور فتح مکہ کے مضامین میں خلط سے بچا جائے۔
7. خطبہ حجۃ الوداع سے قبل انسانی سماج اور مابعد کے انسانی سماج کے درمیان موازنہ کر کے طلبہ، عوامی حلقوں اور عالمی فورم پر اس کے نتائج اور عالم انسانیت پر اس کے اثرات کا جائزہ پیش کیا جائے۔

حوالہ جات و حواشی:

- (1) أبو داود سليمان بن الأشعث، السجستاني (المتوفى: 275هـ) سنن أبي داود، طن (بيروت: المكتبة العصرية، سطن) كتاب المناسك، باب الخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ، رقم الحديث 1913 (إسناده حسن)
- Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Ash‘ath, al-Sijjīstānī (al-mutawaffā: 275 H), Sunan Abī Dāwūd, Ṭantā (Bayrūt: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, Ṣaṭṭān), Kitāb al-Manāsik, Bāb al-Khurūj ilā ‘Arafah, Raqm al-ḥadīth 1913 (Isnāduhu ḥasan).
- (2) البخاری، محمد بن اسمعيل، ابو عبد الله (256هـ) الجامع الصحيح، الطبعة: الأولى (بيروت: دار طوق النجاة 1422هـ) باب الخطبة أيام منى، رقم الحديث 1739
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl, Abū ‘Abd Allāh (256 H), al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ, al-Ṭab‘ah al-Ūlā (Bayrūt: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H), Bāb al-Khuṭbah Ayyām Minā, Raqm al-ḥadīth 1739.
- (3) الحاكم محمد بن عبد الله، ابو عبد الله (المتوفى: 405هـ) المستدرک على الصحيحين، الطبعة: الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية 1411هـ) كتاب الصوم، أول كتاب المناسك، رقم الحديث 1693 - (صحيح الإسناد)
- al-Hākim Muḥammad bin ‘Abd Allāh, Abū ‘Abd Allāh (al-mutawaffā: 405 H), al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥayn, al-Ṭab‘ah al-Ūlā (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), Kitāb al-Ṣawm, Awwal Kitāb al-Manāsik, Raqm al-ḥadīth 1693 (Ṣaḥīḥ al-isnād).
- (4) سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب أَيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمَنَى، رقم الحديث 1952 (إسناده صحيح)
- Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Manāsik, Bāb Ayyi Yawmin Yakḥṭubu bi-Minā, Raqm al-ḥadīth 1952 (Isnāduhu Ṣaḥīḥ).
- (5) **قانون حمورابي** انسانی تاریخ کے قدیم ترین تحریری قانونی نظاموں میں شمار ہوتا ہے، جو قدیم بابل کے فرمازدا حمورابی کے دور حکمرانی (1750-1792 قبل مسیح) میں تشکیل پایا۔ اس قانونی ضابطے میں کل 282 دفعات شامل تھیں، جنہیں حمورابی کی حکمرانی کے اختتامی دور میں یکجا کیا گیا۔ ان قوانین کو بابل کے معروف معبد میں، جو دیوتا مردوک سے منسوب تھا، ایک پتھر کے لمبے ستون (stela) پر کندہ کیا گیا۔ یہ ستون، جو اس عہد کے قانون کا واحد مستند ماخذ ہے، 1901ء میں فرانس کے ماہر آثار قدیمہ ژاں وینسنت شیل (Jean-Vincent Scheil) نے موجودہ ایران کے قدیم شہر شوش (Susa) سے دریافت کیا۔ اس اہم تاریخی یادگار کو اب فرانس کے شہر پیرس میں واقع Louvre عجائب گھر میں محفوظ کیا گیا ہے، جہاں یہ قدیم بابل کی قانونی تہذیب اور تمدنی تاریخ کا اہم حوالہ سمجھا جاتا ہے۔ <https://www.britannica.com/topic/Code-of-Hammurabi>

(6) قدیم رومی تہذیب کے دوران ایک باقاعدہ قانونی نظام ابھر کر سامنے آیا، جو شہر روم کے قیام (753 قبل مسیح) سے لے کر مغربی رومن سلطنت کے اختتام (پانچویں صدی عیسوی) تک نافذ رہا۔ بعد ازاں، یہی قانونی روایت مشرقی رومن سلطنت، جسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، میں جاری رہی اور 1453 تک نافذ العمل رہی۔ روم کے اس قانون نے صرف مغربی اقوام کے عدالتی نظاموں پر گہرا اثر نہیں ڈالا، بلکہ مشرقی دنیا کے بعض نخلے بھی اس کے اثرات سے محروم نہ رہ سکے۔ یہ قانون صدیوں تک دنیا کے مختلف نخطوں میں قانون سازی اور عدالتی اصلاحات کے لیے بنیاد فراہم کرتا رہا۔ <https://www.britannica.com/topic/Roman-law>

(7) القشیری، مسلم بن حجاج، (المتوفی: 261ھ) المسند الصحيح، طن (بیروت: دار إحياء التراث العربي، مسطن) 19 - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث نمبر 147-(1218) -
al-Qushayrī, Muslim bin Ḥajjāj (al-mutawaffā: 261 H), al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, Ṭaṭā (Bayrūt: Dār Iḥyāʿ al-Turāth al-ʿArabī, Ṣaṭṭān), 19 - Bāb Ḥijjat al-Nabī ṣallā Allāh ʿalayhi wa sallam, ḥadīth no. 147-(1218).

(8) الشاطبي، إبراهيم بن موسى (المتوفى: 790ھ) الموافقات، الطبعة الأولى (القاهرة: دار ابن عفان 1417ھ) كتاب المقاصد ج 2، النوع الرابع 2: 539 -
al-Shāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā (al-mutawaffā: 790 H), al-Muwāfaqāt, al-Ṭabʿah al-ʾUlā (al-Qāhirah: Dār Ibn ʿAffān, 1417 H), Kitāb al-Maqāsid, Juzʿ 2, al-Nawʿ al-Rābiʿ, 2: 539.

(9) <https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1> (Date: 04 May, 2025)

(10) سورة الأعراف: 158

Sūrat al-Aʿrāf, āyah 158.

(11) المسند الصحيح للمسلم، 19 - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث نمبر 147-(1218)
al-Musnad al-Ṣaḥīḥ li-Muslim, 19 - Bāb Ḥijjat al-Nabī ṣallā Allāh ʿalayhi wa sallam, Ḥadīth no. 147-(1218).

(12) سورة الاعراف: 157

Sūrat al-Aʿrāf, āyah 157.

(13) الجامع الصحيح للبخاري: باب الخطبة أيام منى، حديث نمبر 1739
al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī, Bāb al-Khuṭbah Ayyām Miná, Ḥadīth no. 1739.

(14) سورة الاسراء: آيت نمبر 33

Sūrat al-ʾAsrāʾ, āyah 33.

(15) سورة النساء: آيت نمبر 29

Sūrat al-Nisāʾ, āyah 29.

(16) ابن حنبل، أحمد بن محمد، أبو عبد الله (المتوفى: 241ھ) مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة: الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة 1421ھ) حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 23489 - (إسناده صحيح، الأرنؤوط)

Ibn Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad, Abū ʿAbd Allāh (al-mutawaffā: 241 H), Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, al-Muḥaqqiq: Shuʿayb al-Arnaʿūt, al-Ṭabʿah al-ʾUlā (Bayrūt: Muʿassasat al-Risālah, 1421 H), Ḥadīth: Rajul min Aṣḥāb al-Nabī ṣallā Allāh ʿalayhi wa sallam, Raqm al-ḥadīth 23489 (Isnāduhu Ṣaḥīḥ, al-Arnaʿūt).

(17) سورة الحجرات آیت نمبر 13

Sūrat al-Ḥujurāt, āyah 13.

(18) سورة الحجرات: 10

Sūrat al-Ḥujurāt, āyah 10.

(19) سورة آل عمران: 103

Sūrat Āl 'Imrān, āyah 103.

(20) عمر رضی فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے۔ (الجامع الصحیح للبخاری، باب مناقب بلال بن رباح، رقم الحدیث 3754)

al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ li-l-Bukhārī, Bāb Manāqib Bilāl bin Rabāḥ, Raqm al-ḥadīth 3754.

(21) "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ". (الجامع الصحیح، باب غَزْوَةِ مُؤْتَةَ، رقم الحدیث 4261).

al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, Bāb Ghazwat Mu'tah, Raqm al-ḥadīth 4261.

(22) موسیٰ بن نصیر ابو عبد الرحمن لُحْمی (وفات: 91: 100 ہجری) شمالی افریقہ کے گورنر تھے۔ ان کا تعلق ایک لُحْمی خاتون کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا، جبکہ بعض روایات انہیں بنو امیہ کے آزاد کردہ غلاموں میں شمار کرتی ہیں۔ وہ ایک پاؤں سے لنگ تھے۔ حضرت تمیم داریؓ سے انہوں نے روایت نقل کی، اور ان سے روایت کرنے والوں میں ان کا بیٹا عبد العزیز اور زید بن مسروق بکھسی شامل ہیں۔ انہوں نے مرج راحط کی جنگ میں حصہ لیا اور حضرت معاویہؓ کے عہد میں بحری فوج کی قیادت کرتے ہوئے قبرص پر حملہ کیا، جہاں قلعے بھی تعمیر کروائے، جیسے ”المانغوصہ“ اور ”حصن یانس“۔ بعض روایات کے مطابق ان کی ولادت 19 ہجری میں ہوئی تھی۔ (الذہبی، محمد بن أحمد، شمس الدین (المتوفی: 748ھ) تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام، الطبعة: الأولى (بیروت: دار الغرب الإسلامی 2003 م) بذیل حرف المیم، 215 - مُوسَى بْنُ نُصَيْرٍ)

al-Dhahabī, Muḥammad bin Aḥmad, Shams al-Dīn (al-mutawaffā: 748 H), Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Mashāhīr wa al-A'lām, al-Ṭab'ah al-Ūlā (Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2003 M), taḥta ḥarf al-Mīm, 215 – Mūsā bin Nuṣayr.

(23) طارق بن زیاد (وفات: 91-100 ہجری) بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے اور امیر موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ قبیلہ صدف سے منسوب غلام تھے۔ جب 92 ہجری میں انہوں نے ”زُتَاقِ سَمِیْتِی“ کے راستے سمندر عبور کیا اور اندلس میں اس مقام پر اترے جو بعد میں ”جبل الطارق“ کہلایا۔ ان کے ہمراہ تقریباً بارہ ہزار سپاہی تھے، جن میں اکثریت بربر اور چند عرب شامل تھے۔ روایات کے مطابق سمندر عبور کرتے وقت طارق کو ایک خواب آیا، جس میں نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ تلواریں اور کمانیں لیے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور نبی ﷺ نے فرمایا: ”اے طارق! آگے بڑھو، اپنے مقصد کی طرف“۔ خواب سے بیدار ہو کر طارق نے فتح کی نوید سنائی اور پر عزم انداز میں دشمن پر حملہ کیا، متعدد شہروں کو فتح کیا اور تقریباً ایک سال تک حکومت کی۔ سنہ 93 ہجری میں موسیٰ بن نصیر اندلس پہنچے اور باقی فتوحات مکمل کیں۔ (تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام للذہبی، بذیل حرف الطاء، 96 - طَارِقُ بْنُ زِيَادِ الْمَغْرِبِيِّ الْبُرْبُرِيُّ)

Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Mashāhīr wa al-A'lām li-l-Dhahabī, bi-dhāyil ḥarf al-Ṭā', 96 – Ṭāriq bin Ziyād al-Maghribī al-Barbarī

(24) **الملك الظاهر ركن الدين، بيبرس البندقدارى** (وفات: 676ھ) مصر و شام کے معروف مملوک حکمران تھے۔ ان کی پیدائش قریباً 620 ہجری میں صحرائے حقیق (موجودہ قزاقستان یا جنوبی روس) کے علاقے میں ہوئی۔ ابتدا میں دمشق میں غلامی کے بازار میں فروخت ہوئے، جہاں انہوں نے پرورش پائی۔ ابتدا میں وہ عماد الصلح کے زیر ملکیت تھے، بعد ازاں امیر علماء الدین بندقدار الصالحي نے انہیں خریدا۔ بیبرس اپنی غیر معمولی جرات، قائدانہ صلاحیت اور دلیرانہ مزاج کے باعث نمایاں ہوئے، اور جلد ہی فوجی دستے (بحریہ) کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے جنگِ منصورہ (دمياط) میں نمایاں کردار ادا کیا اور بعد ازاں المعز بن مملوک سلطنت میں ایک اہم عسکری منصب پر فائز ہوئے۔ منگولوں کے خلاف جہاد میں وہ اسلامی لشکر کے علم بردار تھے۔ 17 ذوالقعدہ 658 ہجری کو، جب الملك المظفر کا قتل ہوا، تو بیبرس نے قلعہ الجبل میں تخت سنبھالا۔ ان کے استاد بندقدار ان کے خاص امیروں میں شامل تھے۔ بیبرس کی حکمرانی شجاعت، نظم و نسق اور اسلامی فتوحات کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ (تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام، للذهبی، بذیل حرف الباء (سنه ست وسبعین وستمانه) 286 – بیبرس) Tārīkh al-Islām wa Wafayāt al-Mashāhīr wa al-A‘lām, li-l-Dhabābī, taḥṭa ḥarf al-Bā’ (sanah 676 H), 286 – Baybars.

(25) **سلطنتِ ممالیک** (602-686ھ / 1206-1287ء) کو برصغیر کی پہلی خود مختار اسلامی حکومت قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے قبل یہاں کا انتظام غزنوی و غوری حکمرانوں کے زیر اثر تھا۔ اس سلطنت کی بنیاد قطب الدین ایبک نے رکھی، جو سلطان محمد غوری کے قابل جرنیل تھے۔ ان کے بعد شمس الدین ایلتمش نے اقتدار سنبھالا، جنہیں اس مملوک سلطنت کا سب سے مؤثر اور ممتاز فرمانروا تصور کیا جاتا ہے۔ (العسیری، أحمد معمور، موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام (تاریخ ما قبل الإسلام) إلى عصرنا الحاضر، الطبعة: الأولى (ریاض: مکتبۃ الملك فهد الوطنية، 1417ھ) الفصل الرابع المسلمون في الهند، 1: 294) al-‘Asīrī, Aḥmad Ma‘mūr, Mūjaz al-Tārīkh al-Islāmī, al-Ṭab‘ah al-Ūlā (Riyāḍ: Maktabat al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1417 H), al-Faṣl al-Rābi‘: al-Muslimūn fī al-Hind, 1:294.

(26) **شمس الدین ایلتمش بن ایلیم خان الالبری الترمکانی**، جنہیں ”السلطان الصالح“ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ابتدائی عمر میں بخارا لائے گئے، جہاں سب سے پہلے حاجی بخاری نے انہیں خریدا۔ بعد ازاں حاجی جمال الدین جست قبا کے زیر ملکیت آئے، جو انہیں غزنی لے گیا، اور وہاں سے دہلی پہنچے۔ دہلی میں قطب الدین ایبک نے انہیں خریدا اور سلطنت کے اندر پرورش و تربیت دی۔ ایبک نے ایلتمش کو کوالیار کی جاگیر عطا کی، پھر بدایوں اور ملحقہ علاقوں کی ذمہ داری بھی سونپی، اور اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا۔ جلد ہی وہ سلطنت کی افواج کے سپہ سالار بن گئے۔ جب قطب الدین ایبک کا انتقال ہوا، تو امراء و اہل حکومت نے متفقہ طور پر ایلتمش کو بادشاہ منتخب کیا، اور یوں انہوں نے دہلی سلطنت کی باقاعدہ زمام اقتدار سنبھالی۔ (عبد العی بن فخر الدین (المتوفی: 1341ھ) نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، الطبعة: الأولى (بیروت: دار ابن حزم 1420ھ) الطبقة السابعة في أعيان القرن السابع، بذیل حرف الشین المعجمة، شمس الدین ایلتمش، 1: 102)

‘Abd al-Hayy bin Fakhr al-Dīn (al-mutawaffā: 1341 H), Nuzhat al-Khawātir wa Bahjat al-Masāmi‘ wa al-Nawāzīr, al-Ṭab‘ah al-Ūlā (Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 1420 H), al-Ṭabaqah al-Sābi‘ah fī A‘yān al-Qarn al-Sābi‘, bi-dhayl ḥarf al-Shīn al-Mu‘jamah, Shams al-Dīn Īltutmish, 1:102.

(27) **غیاث الدین بلبن**، ترک نسل کے ممتاز حکمران تھے، جنہیں کمسنی میں بغداد لایا گیا۔ سنہ 630 ہجری میں شیخ جلال الدین بصری نے انہیں خریدا کر برصغیر منتقل کیا، جہاں وہ سلطان شمس الدین ایلتمش کے زیر کفالت آئے اور شاہی ماحول میں تربیت پائی۔ بعد ازاں ایلتمش نے اپنی بیٹی کا نکاح ان

سے کر دیا۔ بلبن تدریجاً سلطنت کے اہم مناصب پر فائز ہوتے گئے، اور ان کی صلاحیتوں نے انہیں نمایاں مقام تک پہنچایا۔ جب ناصر الدین محمود 664 ہجری میں وفات پا گئے، تو بلبن نے تخت سنبھال لیا اور تقریباً بیس برس تک حکمرانی کی۔ ان کا دور نظم و ضبط، شاہی رعب، اور مرکزی اقتدار کے استحکام

کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ (نزہۃ الخواطر، بذیل حرف الغین، غیث الدین بلبن سلطان الہند، 1: 112)

Nuzhat al-Khawātir, bi-dhayl ḥarf al-Ghayn, Ghiyāth al-Dīn Balban Sulṭān al-Hind, 1: 112.

(28) <https://en.rafed.net/article/slaves-children-imams-and-caliphs> (Dated: 08 May, 2025)

(29) المسند الصحيح للمسلم، 19 - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث نمبر 147-1218)

al-Musnad al-Ṣaḥīḥ li-Muslim, 19 - Bāb Ḥijjat al-Nabī ṣallā Allāh ‘alayhi wa sallam, Ḥadīth no. 147-(1218).

(30) العودة، عبد القادر (1954ھ) التشریح الجنائی الاسلامی، طن (بیروت: دار الکاتب العربی، سطن) جزء اول، بذیل

مادة 87

al-‘Udah, ‘Abd al-Qādir (1954 H), al-Tashrī‘ al-Jinā‘ī al-Islāmī, Ṭantā (Bayrūt: Dār al-Kātib al-‘Arabī, s.n.), Juz’ Awwal, bidhayl māddah 87.

(31) سنن ابن ماجه: 76 - بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، رقم الحديث 3055

Sunan Ibn Mājah, 76 - Bāb al-Khuṭbah Yawm al-Naḥr, Raqm al-ḥadīth 3055.

(32) سورة المائدة آیت نمبر 8

Sūrat al-Mā’idah, āyah 8.

(33) المسند الصحيح للمسلم، 8 - بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ، حديث نمبر 4 -

(1838)

al-Musnad al-Ṣaḥīḥ li-Muslim, 8 - Bāb Wujūb Ṭā‘at al-Umara’ fī Ghayr Ma‘ṣiyah wa Taḥrīmihā fī al-Ma‘ṣiyah, Ḥadīth no. 4-(1838).

(34) ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ) سنن ابن ماجه، المحقق: شعيب الأرنؤوط الطبعة: الأولى

(بيروت: دار الرسالة العالمية 1430 هـ) 63 - بَابُ قَدْرِ حَصَى الرَّيِّ، رقم الحديث 3029 (إسناده صحيح: الأرنؤوط)

Ibn Mājah, Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī (al-mutawaffā: 273 H), Sunan Ibn Mājah, al-Muḥaqqiq: Shu‘ayb al-Arna’ūt, al-Ṭab‘ah al-Ūlā (Bayrūt: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H), 63 - Bāb Qadr Ḥaṣā al-Ramī, Raqm al-ḥadīth 3029 (Isnādahu Ṣaḥīḥ; al-Arna’ūt).

(35) سورة المائدة آیت نمبر 77

Sūrat al-Mā’idah, āyah 77.

(36) المسند الصحيح للمسلم: 19 - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 147-(1218)

al-Musnad al-Ṣaḥīḥ li-Muslim; 19 - Bāb Ḥijjat al-Nabī ṣallā Allāh ‘alayhi wa sallam, Raqm al-ḥadīth 147-(1218).

(37) سورة النساء: 11، 12

Sūrat al-Nisā’, āyāt 11–12.

(38) سنن ابن ماجه: 6 - بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ، حديث نمبر 2712 (صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد:

الأرنؤوط)

Sunan Ibn Mājah: 6 - Bāb Lā Waṣiyyah li-Wārith, Ḥadīth no. 2712 (Ṣaḥīḥ li-ghayrih, wa hādihā isnād ḥasan fī al-shawāhid; al-Arna'ūt).

(39) الترمذی، محمد بن عیسیٰ (المتوفی: 279ھ) سنن الترمذی، المحقق؛ محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة: الثانية (مصر

: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1395 هـ) بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاءٌ، رقم الحديث 1265 (حكم الألباني؛ صحيح) al-Tirmidhī, Muḥammad bin 'Īsā (al-mutawaffā: 279 H), Sunan al-Tirmidhī, al-Muḥaqqiq: Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, al-Ṭab'ah al-Thānīyah (Miṣr: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H), Bāb Mā Jā'a fī Anna al-'Āriyah Mu'addāh, Raqm al-ḥadīth 1265 (Ḥukm al-Albānī: Ṣaḥīḥ).

(40) المسند الصحيح للمسلم، 19 - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 147-(1218) al-Musnad al-Ṣaḥīḥ li-Muslim, 19 - Bāb Ḥijjat al-Nabī ṣallā Allāh 'alayhi wa sallam, Raqm al-ḥadīth 147-(1218).

(41) البقرة: آيت نمبر 278، 279

Sūrat al-Baqarah, āyāt 278–279.

(42) ابن قيم، محمد بن أبي بكر (المتوفى: 751ھ) زاد المعاد في هدي خير العباد، الطبعة: السابعة والعشرون (بيروت:

مؤسسة الرسالة، 1415ھ) قدوم وفد ثقيف، 3: 522

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr (al-mutawaffā: 751 H), Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khayr al-'Ibād, al-Ṭab'ah al-Sābi'ah wa al-'Ishrūn (Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1415 H), Qudūm Wafd Thaqīf, 3:522.